

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI

Funded by
the European Union

ORGANIZZATO DA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Comune di
Milano

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SUPPORTO

ADESIONE A

UN EVENTO

Finanziato
dall'Unione europea

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Biotechnology: the future is now!

Referente: *Candida Vannini; Elena Bossi; Guido Domingo*

Mail: *g.domingo@uninsubria.it*

Università: *Università dell'Insubria*

Descrizione dell'attività: Incontro con Biotecnologi - attività di laboratorio- visita ai laboratori di ricerca- Iniziativa Biotech week per le scuole superiori

Target: scuole secondarie di secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024**Cellule di sapone**

Referente: Marina Protasoni; Marcella Reguzzoni; Marina Borgese

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: che forma hanno le cellule del nostro corpo? cosa contengono? come funzionano? dopo una breve lezione interattiva i partecipanti costruiranno la loro cellula con plastilina e sapone e potranno portarla a casa

Target: scuole primarie, classi prime delle scuole secondarie di primo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024**Che cosa SEMbra?**

Referente: Marina Protasoni; Marcella Reguzzoni; Piero Antonio Zecca, Marina Borgese, Petra Basso

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: Cos'è il SEM? A cosa può servire? Cosa si può guardare? Dopo una chiacchierata sul microscopio che guarda le superfici, i partecipanti, divisi in squadre, si sfideranno provando a riconoscere diverse strutture a partire da un altissimo ingrandimento e via via diminuendolo sino all'immagine dell'intero oggetto.

Target: Scuole secondarie di primo e di secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024**Comunicare la cucina: tra presente e passato.**

Referente: *Mario Salvatore Corveddu Elena Valentina Mariolini*

Mail: *notte.varese@uninsubria.it*

Università: *Università dell'Insubria*

Descrizione dell'attività: La cultura di un popolo si manifesta sotto varie forme, come l'arte, la letteratura, la musica e la moda; tuttavia, è forse l'enogastronomia una delle dimensioni in cui l'individuo si sente più rappresentato. In linea con gli obiettivi formativi del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, l'attività propone una riflessione sull'evoluzione dell'arte del comunicare la cucina nell'ultimo secolo di storia in Italia e Spagna. Ai partecipanti si proporranno letture e commenti di testi originali, immagini e materiale multimediale, spaziando dalla letteratura italiana, alla linguistica. A tale introduzione seguirà un lavoro di gruppo in cui agli studenti sarà proposto di creare slogan pubblicitari, in lingua italiana, sulla base del materiale che sarà proposto dagli organizzatori.

Target: scuole secondarie di secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Cosa mangiamo veramente? La prevenzione comincia a tavola (AIRC factory)

Contatti:

Referente: Greta Forlani

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: Attività in collaborazione con l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), per informare e sensibilizzare la popolazione sui differenti fattori di rischio della patologia oncologica. In particolare questo laboratorio pone l'attenzione sulla natura del cibo di cui ci nutriamo e sull'importanza di una corretta alimentazione per la nostra salute. L'idea che gli alimenti che portiamo in tavola tutti i giorni giochino un ruolo sulla salute è nota già da tempo. Ma è solo grazie alla ricerca svolta negli ultimi decenni che è possibile confermare tale ipotesi e affermare che una sana alimentazione è alla base della prevenzione di numerose malattie, tra cui i tumori. Attraverso quiz e giochi sarete guidati in un percorso ad ostacoli, dove avrete la possibilità di conoscere le caratteristiche dei nutrienti che compongono gli alimenti. Alla fine del laboratorio acquisite la consapevolezza e le capacità necessarie per costruire un piatto sano, cercando quindi di contribuire pasto dopo pasto alla vostra salute. Il laboratorio inizierà spiegando il ruolo dell'alimentazione nella prevenzione di numerose patologie cronico-degenerative e illustrando come tale relazione viene affrontata da un punto di vista scientifico. Seguirà la presentazione dei nutrienti (carboidrati, proteine, grassi, vitamine e minerali), ciascuno preceduto da attività che mettono in relazione il nutriente agli alimenti che ne sono

principale fonte. Verranno discussi inoltre altri composti, come fibra alimentare e fitocomposti, e si cercherà di capire che impatto hanno sulla salute. In conclusione, grazie alle conoscenze acquisite, il pubblico sarete guidati nella composizione del “piatto del mangiar sano” sviluppato dall’Harvard T.H. Chan School of Public Health. Per maggiori informazioni riguardanti il laboratorio consultare anche il sito: https://factory.airc.it/laboratori_e_mostre/cosa-mangiamo-veramente/

Target: scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024**Dentro al cuore**

Referente: Marina Protasoni; Marcella Reguzzoni; Piero Antonio Zecca, Marina Borgese, Petra Basso

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: Viaggio alla scoperta di uno degli organi più interessanti del corpo umano. Questa esperienza prevede un approccio sia visivo, attraverso la visione di una dissezione di cuore fatta da un tutor sul posto. I partecipanti avranno a disposizione dei cuori veri da poter toccare. Inoltre, ai partecipanti verranno fatti usare fonendoscopi per poter ascoltare il cuore all'opera. Infine, ci sarà una breve sessione frontale sulla morfologia e funzionamento del cuore.

Target: Scuole secondarie di primo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Diamo i numeri

Contatti:

Referente: Antonietta Mira

Mail: giovannapilot@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: UN'ESPOSIZIONE INTERATTIVA SULL'AFFASCINANTE MONDO DI NUMERI E DATI ospitata ed organizzata dalla RISM (Riemann International School of Mathematics) presso Villa Toeplitz a Varese. L'esposizione prevede un viaggio "3D" fra Dita (matematica), Dadi (probabilità) e Dati (statistica, scienza dei dati). L'esposizione/laboratorio consta di circa 15 postazioni, 5 circa per ciascuna "D". Il target principale sono i ragazzi fra i 6 e i 18 anni. Diamo i Numeri (DIN) è viva nella misura in cui è animata: la visita è accompagnata da esperti animatori. Il concetto di fondo è imparare giocando. Pochi pannelli "da leggere", molte esperienze "da fare". Oltre alle 15 postazioni fisiche la mostra comprende 4 postazioni in modalità VR (virtual reality) fruibili con Oculus Quest (messo a disposizione dei visitatori). Si tratta delle postazioni: Saggezza della Folla, Macchina di Galton, Torre di Hanoi e Gara degli animaletti.

Target: scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024**Economia Circolare, Rifiuti, Plastica**

Referente: Rada Elena Cristina

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: aspetti di economia circolare nella vita quotidiana dei cittadini (in particolare con riferimento ai rifiuti plastici - imballaggi)

Target: scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Guardiamoci dentro

Referente: Marina Protasoni; Marcella Reguzzoni; Piero Antonio Zecca, Marina Borgese, Petra Basso

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: gli organi del corpo umano dove sono? si toccano? che forma hanno? di che colore sono?

Target: Scuole secondarie di primo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Il magico mondo del sonno

Referente: Luana Nosetti

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: Si intende realizzare una attività strutturata per far conoscere l'importanza del sonno ed i problemi ad esso connessi ed il ruolo della ricerca scientifica per identificarli e risolverli. Le attività sono strutturate in diverse parti in modo da separare la classe in gruppi: Parte didattica sul significato del sonno nella nostra vita Riconoscere i problemi del sonno e le loro conseguenze Riconoscere gli amici ed i nemici del sonno Un'escape room a tema in cui i partecipanti una volta rinchiusi in una stanza, devono cercare una via d'uscita utilizzando ogni elemento della struttura e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. Per poter completare con successo il gioco, i partecipanti devono organizzare la fuga entro un limite di tempo prestabilito. L'obiettivo è quello di stimolare la mente, l'intuito, la logica e il team building: la collaborazione tra tutti i partecipanti è un fattore indispensabile Conclusione con i consigli per un sonno di qualità ed imparare a limitare l'uso dei dispositivi elettronici prima di dormire

Target: scuole primarie dalla classe IV, scuole secondarie di primo e secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024**Il palloncino nella bottiglia: come facciamo a respirare**

Referente: *Andrea Moriondo*

Mail: *andrea.moriondo@uninsubria.it*

Università: *Università dell'Insubria*

Descrizione dell'attività: Con palloncini, cannuce, bottiglie di plastica e tanto nastro adesivo costruiamo un modellino funzionante del sistema respiratorio

Target: scuole primarie, secondarie di primo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Informatica magica

Referente: *Brunella Gerla*

Mail: *notte.varese@uninsubria.it*

Università: *Università dell'Insubria*

Descrizione dell'attività: Come funzionano i computer? Proviamo a capirlo con carta e penna!

Target: scuole primarie dalla classe IV

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

La Notte in Città

Referente: Marina Protasoni

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: Esperimenti, racconti e percorsi di scienza per tutti i gusti e per tutte le età

Target: Tutti

Note: in caso di maltempo l'evento non si svolgerà

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Laboratorio virtuale di Anatomia

Referente: *Andrea Moriondo*

Mail: *andrea.moriondo@uninsubria.it*

Università: *Università dell'Insubria*

Descrizione dell'attività: Mostrare come l'utilizzo della realtà virtuale possa aggiungere qualità all'esperienza didattica

Target: scuole secondarie di primo e di secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Musica sotto le stelle: esibizione di Chorus Insubriae

Referente: Bruno Cerabolini, Damiano Preatoni, Marina Protasoni

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Ingresso dei Musei civici Villa Mirabello

Descrizione dell'attività:

Di notte la natura dorme? Dal fruscio della vegetazione alle emissioni sonore e ultrasonore degli animali notturni, affronteremo le curiosità del notturno inaspettato.

Target: tutti

Note: in caso di maltempo l'evento non si svolgerà

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024**L'energia del futuro**

Referente: *Fabrizio Fattori*

Mail: *notte.varese@uninsubria.it*

Università: *Università dell'Insubria*

Descrizione dell'attività: Racconto, anche attraverso l'interazione degli studenti, di come utilizziamo l'energia oggi, quali problemi comporta e della strada che abbiamo di fronte per poter mitigare i cambiamenti climatici

Target: scuole secondarie di secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

MONTAGNE, LAGHI ALPINI, CHIMICA e AMBIENTE : è possibile fare scienza sul nostro territorio?

Referente: *Carlo Dossi*

Mail: *notte.varese@uninsubria.it*

Università: *Università dell'Insubria*

Descrizione dell'attività: che forma hanno le cellule del nostro corpo? cosa contengono? come funzionano? dopo una breve lezione interattiva i partecipanti costruiranno la loro cellula con plastilina e sapone e potranno portarla a casa

Target: scuole secondarie di secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Notte al Museo

Referente: Marina Protasoni

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Luogo: Musei civici Villa Mirabello

Descrizione dell'attività:

La testa greco-romana, analisi e storia

Visita alla collezione delle farfalle

Visita all'esposizione Incontri di Mondi lontani

Una mummia al Museo, storia, analisi già svolte e in programma

Un cranio che racconta una Storia

Mostra "Un sonno bestia" a cura di Ecozoica

Target: tutti

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Ossa, articolazioni e movimento

Referente: Marina Protasoni; Marcella Reguzzoni; Piero Antonio Zecca, Marina Borgese, Petra Basso

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: alla scoperta dello scheletro umano, come si possono muovere le ossa? come non si possono muovere? perché?

Target: Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Pezzi di ricambio per umani

Referente: Marina Protasoni; Marcella Reguzzoni, Piero Antonio Zecca, Marina Borgese, Petra Basso

Mail: notte.varese@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: ricostruire una mandibola si può? dalla patologia alla stampa 3D

Target: scuole secondarie di secondo grado